

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БУХОРО ВИЛОЯТИДА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА НЕОНАТАЛ САРИҚЛИКНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ**Кароматова Ф.А., Гулмуродова А.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Бухоро вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази Неонатология бўлимида 2024-2025 йил январь-июнь ойи давомида “Неонатал сариқлик” таъхиси билан ётқизилган чақалоқлар ҳолати ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, неонатал сариқлик, гипербилирубунемия, хавф омиллар, Бухоро вилояти

CHARACTERISTICS OF NEONATAL JAUNDICE IN BABIES BORN IN BUKHARA REGION**Karomatova F.A., Gulmurodova A.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: This article studies and analyzes the condition of infants admitted to the Neonatology Department of the Bukhara Regional Children's Multidisciplinary Medical Center with a diagnosis of "Neonatal Jaundice" during January-June 2024-2025.

Keywords: neonatal jaundice, hyperbilirubinemia, newborns, risk factors, Bukhara region

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХИ У МЛАДЕНЦЕВ, РОДИВШИХСЯ В БУХАРСКОМ РЕГИОНЕ**Кароматова Ф. А., Гулмуродова А.З**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме : В статье изучено и проанализировано состояние детей раннего возраста, поступивших в отделение неонатологии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра с диагнозом «Желтуха новорожденных» за январь-июнь 2024-2025 гг.

Ключевые слова: новорожденные, неонатальная желтуха, гипербилирубинемия, факторы риска, Бухарская область

e-mail: fazolatkaromatova761@gmail.com

Долзарблиги: Янги туғилган чақалоқларда сариқлик - бу гипербилирубунемия туфайли юзага келадиган физиологик ёки патологик ҳолат бўлиб, улар ҳаётининг биринчи кунларида терининг ва кўринадиган шиллик пардаларнинг сарғайиши билан намоён бўлади.

Дунёда ҳар йили 1,1 миллионга яқин чақалоқ гипербилирубунемиядан азият чекади ва 20 миллиондан ортиқ бола асоратлар хавфи остида бўлади.[1]

Янги туғилган чақалоқларда сариқлик конда билирубин концентрациясининг ошиши, камқонлик, терининг, кўзнинг шиллик пардалари ва склераларининг, гепато- ва спленомегалия, оғир ҳолатларда эса билирубин энцефалопатияси билан тавсифланади. Кузатишларга кўра, янги туғилган чақалоқларда сариқлик ҳаётнинг биринчи ҳафтасида муддатида туғилган чақалоқларнинг 60% ва муддатидан олдин туғилган чақалоқларнинг 80% да ривожланади. [3]

Педиатрияда янги туғилган чақалоқлар орасида физиологик сариқлик энг кенг тарқалган ҳолат бўлиб, неонатал сариқлик синдромининг 60-70% ни ташкил қилади. Янги туғилган чақалоқларда сариқлик билирубин даражаси муддатида туғилган чақалоқларда 80-90 мкмол/лдан, муддатидан олдин туғилган чақалоқларда эса 120 мкмол/лдан ошганда ривожланади.

Узоқ муддатли ёки оғир гипербилирубунемия нейротоксик таъсирга эга, яъни мия шикастланишига олиб келади. Билирубиннинг токсик таъсир даражаси асосан унинг қондаги концентрациясига ва гипербилирубунемия давомийлигига боғлиқ. [1]

Туғруқхоналардан эрта чиқиш неонатал гипербилирубунемияни ташхислаш ва даволаш вазифаси маҳаллий педиатрлар зиммасига тушди. Педиатрияда ҳали ҳам ядровий сариқлик ҳолатлари мавжуд бўлиб, қайсики улар замонавий тиббиётда бўлмаслиги керак. Узоқ муддатли сариқликнинг патологик сабабларини ташхислашда кечикишлар, масалан, ўт йўллари атрезияси, чақалоқлар ўлимига сабаб бўлиши мумкин. Буни ҳисобга олган ҳолда, тиббиёт ходимлари неонатал сариқликни

одатий ҳолат сифатида қабул қилмасликлари керак. Эрта туғилган чақалоқлар билирубин энцефалопатиясига айниқса мойил бўлиб, улар билирубиннинг чегара миқдорларини мос равишда даволашлари керак. Кўкрак сути билан боқиладиган чақалоқларнинг учдан бир қисмида икки ҳафталик ҳаётдан кейин ҳам сариқлик давом этади ва улар чўзилган сариқлик сабабли шифокорга ташрифларнинг катта қисмини ташкил қилади. [2]

Тадқиқот мақсади : Бухоро вилоятида янги туғилган чақалоқларда неонатал сариқликнинг хусусиятларини ўрганиш.

Текшириш усуллари ва материаллар: Бизнинг тадқиқотимиз учун Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг “Неонатология” бўлимида 2024-2025 йилларнинг январь-июнь ойларида неонатал сариқлик ташхиси билан ётиб даволанган чақалоқларнинг касаллик тарихлари ўрганилди. Жами 96 нафар бемор чақалоқлар олинди.

Солиштириш мақсадида чақалоқлар 2 гуруҳга бўлинди:

- 1- гуруҳга 2024 йил январь-июнь ойлари давомида ётиб даволанган 34 нафар чақалоқлар
- 2- гуруҳга 2025 йил январь-июнь ойларида ётиб даволанган 62 нафар чақалоқлар

Натижа ва муҳокамалар: Чақалоқларнинг жинсига кўра тақсимланишини ўрганганимизда 1-гуруҳда ўғил болалар 22 нафарни (64,7%), қиз болалар 12 нафарни (35,3%) ташкил қилган бўлса, 2-гуруҳимизда эса ўғил болалар 36 нафарни(58%) ва қиз болалар 26 нафарни (42%) ташкил қилди.

1-расм. Чақалоқларнинг жинсига кўра тақсимланиши

Яшаш жойига кўра ўрганилганда 1-гуруҳда қишлоқ аҳолиси 58,8%, шаҳар аҳолиси 41,2 %ни ташкил қилган бўлса, 2- гуруҳда қишлоқ 64,5% ва шаҳар аҳолиси 35,4 %ни ташкил қилди.

2-расм. Чақалоқларнинг яшаш жойига кўра тақсимланиши

Чақалоқларнинг туғилиш муддатлари ўрганилганда иккала гуруҳимизда ҳам муддатида туғилган чақалоқлар сони устунлик қилди. 1-гуруҳда бу кўрсаткич 91,1 %ни ташкил қилган бўлса, 2-

гурухимизда 79%ни ташкил қилди. Тадқиқотимизда ўрганилаётган касалларни туманлар кесимида кўрадиган бўлса 1-гурухимизда Бухоро шаҳар, Вобкент тумани ва Бухоро туманидан, 2-гурухимизда эса Бухоро шаҳар, Бухоро туман, Ромитан туман, Гиждувон туман ва Жондор туманларидан келган касаллар сони юқори эканлигини кўрсатди.

Тадқиқот учун олинган чақалоқларнинг кунлик ёши бўйича ўрганилганда 1-гурухимизда ўртача ёш 26,6 кунликни (min-4, max-61 кунлик) кўрсатган бўлса, 2-гурухимизда эса 31,4 кунликни (min-4, max-65 кунлик) кўрсатди.

Онанинг ҳомиладорлиги бўйича кўрганимизда иккала гурухимиздаям 1-2-, 3- ҳомиладорликдан туғилган чақалоқлар сони юқори эканлигини кўрсатди.

Чақалоқларнинг туғилиш йўли солиштирилганда 1-гурухимизда табиий туғруқ йўли орқали туғилганлар сони юқори бўлса, 2-гурухимизда кесарча кесиш йўли орқали туғилганлар миқдори кўпроқ эканлигини кўрсатди.

3-расм. Чақалоқларнинг туғилиш йўлига кўра тақсимланиши

Неонатал сариқлик билан касалланган чақалоқларнинг оналарини ҳомиладорлик даврида ўтказган касалликлари ҳам таҳлил қилинди.

Жадвал №1

№	Касаллик номи	1-гурух		2-гурух	
		n	%	n	%
1	Камқонлик	12	27,9	48	42,8
2	ЎРК, шамоллаш	12	27,9	14	12,5
3	Презклампсия	7	16,3	5	4,5
4	Ҳомиладорлик тосикози	7	16,3	25	22,3
5	ИМТ	3	6,9	3	2,7
6	Диффуз зоб	2	4,6	16	14,2
7	Ревматизм			1	0,8
	ЖАМИ	43	100,0	112	100,0

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, 1-гурух чақалоқларининг оналарида камқонлик, ўткир респиратор касалликлар, ҳомиладорлик токсикози ва презклампсия ҳолатлари кўпроқ кузатилган бўлса, 2-гурух чақалоқларнинг оналарида камқонлик, ҳомиладорлик токсикози, диффуз зоб, ўткир респиратор касаллик каби касалликлар фоизи юқори эканлигини аниқланди.

Чақалоқларнинг вазн категорияси бўйича солиштирганимизда иккинчи гурухимизда туғилганда кам вазнлик билан туғилган чақалоқлар сони устунлик қилди.

Неонатал сариқлик билан оғриган чақалоқларнинг қонини биохимиявий таҳлил қилинганда (умумий билирубин, боғланган ва боғланмаган билирубин, АЛТ, АСТ) қуйидагича натижалар олинди.

Жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатдики, ҳар иккала гурухда ҳам неонатал сариқликда қон биокимёвий кўрсаткичларининг сезиларли ўзгариши кузатилган. Умумий билирубин миқдори 1-гурухда ўртача 185 мкмоль/л, 2-гурухда эса 187,8 мкмоль/л ни ташкил этиб, гурухлар ўртасида катта фарқ аниқланмади. Боғланган билирубин кўрсаткичлари нисбатан паст бўлиб, ҳар иккала гурухда ҳам ўртача қийматлар физиологик диапазондан ошмаган. Эркин билирубин даражасининг юқорилиги (1-гурухда 158 мкмоль/л, 2-гурухда 162,4 мкмоль/л) неонатал сариқлик

патогенезида айнан эркин фракция етакчи аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. ALT ва AST ферментларининг ўртача қийматлари ҳар икки гуруҳда деярли бир хил бўлиб, жигар паренхимасида оғир цитолитик ўзгаришлар мавжуд эмаслигини англатади.

Жадвал №2

№	Қон кўрсаткичи	1-гуруҳ			2-гуруҳ		
		min	max	ўртача	min	Мах	ўртача
1	Умумий билирубин (mkmol/l)	89	352	185	98	348,6	187,8
2	Боғланган билирубин (mkmol/l)	10	58	28,5	10	60	25,6
3	Эркин билирубин (mkmol/l)	67	302	158	28	328,47	162,4
4	ALT (Ед/л)	14	69	36,2	10,3	72	32,4
5	AST(Ед/л)	22	117	48,5	22	102	48,8

Хулосалар:

1. Бухоро вилоятида неонатал сариқлик билан касалланаётган чақалоқлар орасида ўғил болалар сони кўпроқ учраганлиги аниқланди.
2. Ондаги камқонлик, токсикоз ва диффуз зоб каби касалликлар чақалоқларда сариқликнинг асосий хавф омиллари сифатида баҳоланди.
3. Лаборатор таҳлиллар гипербилирубинемиянинг ўртача даражаларда кечганлигини кўрсатди.
4. Неонатал сариқликнинг олдини олиш учун перинатал патологияларни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Актуальные вопросы перинатальной медицины. – Тошкент, 2022.
2. Avery's Neonatology. Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
3. Неонатология: миллий қўлланма / Таҳр. акад. Н.Н. Володин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 896 б.
4. Rennie J., Burman-Roy S., Murphy M.S. Neonatal jaundice: summary of NICE guidance // BMJ. – 2010. – Vol. 340. – P. 2409.
5. Шабалов Н.П. Неонатология. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2020. – Т. 1–2.
6. Григорьев К.И., Захарова И.Н. Биохимик кўрсаткичларнинг неонатал сариқликда аҳамияти // Педиатрия. – 2018. – №4. – Б. 45–50.

Иқтибос учун: Кароматова Ф.А., Гулмуродова А.З. Бухоро вилоятида туғилган чақалоқларда неонатал сариқликнинг хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1223–1226. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995761>